

Оценка межрегиональной дифференциации в Китае

Лю Яи¹, Вертакова Ю. В.^{2, *}

¹ Юго-Западный государственный университет, Курск, Российская Федерация

² Финансовый университет при Правительстве РФ, Курский филиал, Курск, Российская Федерация; *vertakova7@yandex.ru

РЕФЕРАТ

Статья посвящена проблемам дифференциации в развитии регионов. Межрегиональные диспропорции в развитии прослеживаются во многих странах, в том числе в Китае и России. Тема оценки межрегиональной дифференциации и совершенствования территориальной региональной политики является актуальной. Авторами постулируется идея, что для снижения межрегиональной дифференциации должны применяться направленные меры государственной экономической политики, в частности, это должно быть включено в региональные стратегические документы. Цель исследования состоит в оценке межрегиональной дифференциации в Китае на основе сравнительного анализа и индексного метода (расчета индекса Тейла, среднеквадратичного отклонения, коэффициента вариации). Методы исследования: анализ и синтез, сравнительный и экономико-статистический анализ. Объект исследования — макроэкономические показатели (ВРП, ВРП на душу населения, располагаемый доход на душу населения) в разрезе провинций КНР за период с 2001 г. по 2020 г. В статье проанализирована динамика уровня дифференциации регионального развития Китая и выявлены преимущества и недостатки реализованных региональных политик по снижению асимметрии регионов. Особое внимание уделяется вопросам фрагментарности и отсутствия координации существующих региональных политик в Китае. Раскрывается необходимость трансформации нынешней региональной политики и построения новой единой региональной политики.

Ключевые слова: межрегиональная дифференциация, региональное управление, государственная экономическая политика, государственное регулирование экономики, Китай

Для цитирования: Лю Яи, Вертакова Ю. В. Оценка межрегиональной дифференциации в Китае // Управленческое консультирование. 2023. № 10. С. 33–44.

Assessing Interregional Differentiation in China

Liu Yai¹, Yulia V. Vertakova^{2, *}

¹ Southwestern State University, Kursk, Russian Federation

² Financial University under the Government of the Russian Federation, Kursk branch, Kursk, Russian Federation; *vertakova7@yandex.ru

ABSTRACT

The article is devoted to the problems of differentiation in the development of regions. Inter-regional disproportions in development can be traced in many countries, including China and Russia. The topic of assessing interregional differentiation and improving the territorial regional policy is relevant. The authors postulate the idea that in order to reduce inter-regional differentiation, targeted measures of state economic policy should be applied, in particular, this should be included in regional strategic documents. The purpose of the study is to assess inter-regional differentiation in China based on comparative analysis and the index method (calculation of the Theil index, standard deviation, coefficient of variation). Research methods: analysis and synthesis, comparative and economic-statistical analysis. The object of the study is macroeconomic indicators (GRP, GRP per capita, disposable income per capita) in the context of the provinces of the PRC for the period from 2001 to 2020. The article analyzes the dynamics of the level of differentiation of China's regional development and identifies the advantages and disadvantages of the implemented regional policies to reduce the asymmetry of regions. Particular attention is paid to the fragmentation and lack of coordination of existing

regional policies in China. The necessity of transforming the current regional policy and building a new unified regional policy is revealed.

Keywords: interregional differentiation, regional management, state economic policy, state regulation of the economy, China

For citing: Liu Yai, Vertakova Yu. V. Assessing interregional differentiation in China // Administrative consulting. 2023. N 10. P. 33–44.

Введение

Оценка межрегиональной дифференциации является важным аспектом для понимания социально-экономического развития страны или региона. Перечислим несколько причин, почему это актуально.

1. **Равномерное развитие.** Оценка межрегиональной дифференциации позволяет определить степень неравномерности развития между различными регионами. Это помогает выявить проблемные области и сосредоточить усилия на их развитии, чтобы достичь более равномерного и поступательного экономического и социального прогресса.
2. **Планирование регионального развития.** Оценка межрегиональной дифференциации предоставляет информацию о сильных и слабых сторонах каждого региона, что помогает в планировании и разработке стратегий развития. Это позволяет определить приоритеты и направления инвестиций для достижения более устойчивого и сбалансированного регионального развития.
3. **Распределение ресурсов.** Оценка межрегиональной дифференциации помогает определить, какие регионы нуждаются в большем количестве ресурсов и поддержке для достижения своего потенциала. Это может быть важно для распределения государственных и частных инвестиций, чтобы обеспечить равные возможности для всех регионов.
4. **Предотвращение социальных конфликтов.** Неравномерное развитие регионов может привести к социальным конфликтам и напряженности. Оценка межрегиональной дифференциации позволяет выявить такие проблемы и принять меры для их предотвращения, такие как создание равных возможностей, улучшение доступа к образованию и здравоохранению, а также создание дополнительных рабочих мест.

В целом оценка межрегиональной дифференциации является важным инструментом для понимания и управления развитием регионов, чтобы достичь более сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития. Многие исследователи [1; 3; 8] отмечают, что асимметрия регионов или межрегиональная дифференциация являются одной из основных проблем в развитии стран и требует реализации специальных мер государственной экономической политики.

В странах с высокой межрегиональной дифференциацией правительству необходимо разрабатывать и реализовывать государственную региональную политику, направленную на выравнивание развития всех регионов страны. Это обосновано несколькими аспектами. Во-первых, главной функцией и приоритетом большинства государств является обеспечение благосостояния населения и защита интересов всех своих граждан. Во-вторых, неравенство и несправедливость могут вызывать у населения неудовлетворение и протесты. Если государство не удовлетворяет нужды населения, и разрыв между менее и более развитыми регионами продолжает увеличиваться, это может привести к большим социальным проблемам и даже нестабильности общества и расколу государства. В-третьих,

высокий уровень дифференциации может привести к массовой миграции населения из менее развитых регионов в более развитые. С одной стороны, это затрудняет развитие менее развитых регионов из-за нехватки рабочих сил, человеческих капиталов, ресурсов и т. д. С другой стороны, это увеличивает нагрузку на более развитые регионы. Поэтому как с экономической, так и социальной точек зрения государство должно выравнять регионы, осуществлять государственное регулирование, обеспечивая синхронное развитие и уровень жизни населения во всех регионах, и тем самым способствуя гармоничному социально-экономическому развитию и стабильности всей страны.

Основной целью данной работы является анализ уровня межрегиональной дифференциации в Китае и предложение рекомендаций по совершенствованию существующей региональной политики для содействия согласованному развитию регионов и снижения асимметрии между ними. Данное исследование развивает и дополняет результаты, изложенные в более ранней работе авторов [2].

Материалы и методы

Статической базой работы являются данные национальной статистической службы КНР. Экономические и социальные показатели были получены из официального сайта национальной статистической службы КНР [9] и сборника «Статистический ежегодник Китая» (2022 г.) [11].

В научных исследованиях [5; 6; 7] выделяют различные экономические показатели, которые могут характеризовать дифференциацию между регионами: ВВП (валовой внутренний продукт), ВРП (валовой региональный продукт), уровень безработицы, индекс промышленного производства, инвестиции, уровень доходов, индекс развития человеческого потенциала и др. Объектом нашего исследования являлись такие макроэкономические показатели, как ВРП, ВРП на душу населения, располагаемый доход на душу населения в разрезе провинций КНР за период с 2001 г. по 2020 г.

Существует несколько методов исследования региональной дифференциации, которые могут быть использованы для оценки различий между регионами.

1. Сравнительный анализ. Этот метод включает сравнение различных показателей и характеристик разных регионов. Например, можно сравнивать уровень ВРП, безработицы, развития образования, здравоохранения и других социально-экономических показателей между разными регионами. Это позволяет выявить различия и определить проблемные области.
2. Кластерный анализ. Этот метод включает группировку регионов на основе сходства их характеристик. Например, можно использовать статистические методы для определения кластеров регионов с похожим уровнем развития или социально-экономическими показателями. Это помогает выявить сильные и слабые стороны каждого кластера и разработать стратегии развития.
3. Индексирование. Этот метод включает создание индекса, который объединяет несколько показателей для оценки различий между регионами. Например, можно создать индекс развития региона, который включает такие показатели, как ВРП, безработица, образование, здравоохранение и другие. Это позволяет сравнивать и ранжировать регионы по уровню развития.
4. Географический информационный анализ. Этот метод включает использование географической информации и геопространственного анализа для изучения различий между регионами. Например, можно использовать картографические методы для отображения и анализа распределения различных показателей в разных регионах. Это помогает выявить пространственные различия и связи между разными характеристиками.

Это лишь некоторые из методов исследования региональной дифференциации, и каждый из них может быть применен в зависимости от конкретных целей и доступных данных. Мы использовали сравнительный анализ и индексирование.

В исследовании динамики уровня межрегиональной дифференциации для оценки абсолютной дифференциации ВРП на душу населения и дохода на душу населения в разных регионах используется среднее квадратическое отклонение, которое позволяет оценить, насколько показатели в каждом регионе отличаются от среднего значения по всей выборке. Чем больше показатель среднего квадратического отклонения, тем выше уровень разницы. Для оценки относительной дифференциации ВРП на душу населения и дохода на душу населения в разных регионах используется коэффициент вариации, который является отношением среднего квадратического отклонения к среднему значению и позволяет оценить, насколько высок или низок уровень различий между регионами по сравнению со средним значением. Чем выше коэффициент вариации, тем больше относительная дифференциация.

В качестве показателя величины межрегиональной дифференциации используется индекс Тейла, который может использоваться для измерения уровня неравенства между регионами. Чем выше индекс Тейла, тем более неравномерно распределены показатели. Мы рассчитывали индекс Тейла по показателю ВРП на душу населения:

$$T = \sum_{j=1}^n \frac{y_i}{y} \log \frac{y_i/y}{p_i/p},$$

где y_i — ВРП региона i ; n — количество регионов; $y = \sum_{i=1}^n y_i$ — суммарный ВРП

всех регионов; p_i — численность населения в регионе; i — численность населения всех регионов.

Исследование успехов и недостатков нынешней региональной политики в Китае базируется на анализе официальных документов планирования и развития регионов Китая, а также ряде научных работ и официальных докладов, посвященных данной теме. Используются общенаучные методы, а также статистический, сравнительный, системный методы исследования.

Результаты и обсуждение

Стратегия регионального развития Китая прошла путь от несогласованного развития к согласованному. Такой переход можно разделить на три этапа:

- первый этап — 1979–1990 гг. — характеризуется несогласованным развитием, приоритетом региональной политики является развитие Восточного региона Китая;
- второй этап — 1991–1998 гг. — центральное правительство Китая начинает обращать внимание на проблему развития Центрального и Западного регионов и готовится к реализации стратегии согласованного регионального развития;
- третий этап — с 1999 г. до нынешнего времени. Для улучшения согласованности и содействия скоординированному развитию регионов ряд национальных стратегий регионального развития разработан и реализован в течение последних 20 лет.

Конкретные содержание, особенности, проблемы и опыт применения стратегического подхода по снижению асимметрии регионов уже представлены в предыдущей публикации одного из соавторов данной статьи [4]. В соответствии с национальными стратегиями, органы власти на всех уровнях непрерывно разрабаты-

вают, реализуют и совершенствуют региональную политику в Китае, направленную на снижение асимметрии регионов и содействие скоординированному региональному развитию. Благодаря этим стратегиям и реализации целенаправленной экономической политики, направленной на снижение дифференциации, в последние годы качество и согласованность развития регионов Китая значительно улучшились, разрыв между регионами и уровнем жизни населения регионов стали менее существенными.

В результате проведенного исследования было выявлено, что в последние годы относительная дифференциация по ВРП на душу населения между регионами Китая постепенно сокращается (рис. 1, табл. 1, 2).

В отношении дифференциации между 31 административными единицами можно сказать, что в течение 2001–2020 гг. индекс Тейла, рассчитанный по ВРП на душу населения, снизился на 50% (см. рис. 1), коэффициент вариации ВРП на душу населения снизился на 37,1% (табл. 1), а коэффициент вариации располагаемого дохода на душу населения снизился на 23,2% (табл. 2). В отношении дифференциации между 4 экономическими районами КНР (Восточный, Северо-Восточный, Центральный и Западный) можно отметить, что индекс Тейла снизился еще больше — на 61,7% (см. рис. 1). В целом это свидетельствует о том, что региональные стратегии и политики в Китае оказались эффективными в достижении целей по сокращению разрывов между регионами и улучшению уровня жизни населения.

Рис. 1. Динамика межрегиональной дифференциации Китая по индексу Тейла
 Fig. 1. Dynamics of interregional differentiation of China according to the Theil index

Источник: составлено Лю Яи на основе официальной информации, опубликованной на сайте Национальной статистической службы КНР.

**Среднее квадратическое отклонение ВРП на душу населения между
регионами Китая (тыс. юаней)**

Table 1. Standard deviation of GRP per capita between regions of China (thousand yuan)

Год	Между 31 административными единицами Китая	Между административными единицами в Восточном регионе	Между административными единицами в Западном регионе	Между административными единицами в Центральном регионе	Между административными единицами в Северо-Восточном регионе
2000	5,89	7,46	1,22	0,50	2,44
2001	6,45	8,15	1,35	0,56	2,62
2002	7,13	8,99	1,51	0,61	2,90
2003	8,19	10,33	1,87	0,82	3,18
2004	9,38	11,83	2,24	1,00	3,24
2005	10,44	12,95	2,59	1,20	3,56
2006	11,57	14,22	2,98	1,35	4,03
2007	13,39	16,41	3,56	1,83	4,92
2008	14,35	17,13	4,42	2,30	5,77
2009	14,94	17,55	5,03	2,14	5,89
2010	16,15	18,57	5,90	2,51	5,41
2011	17,42	19,87	6,93	3,10	5,88
2012	18,15	20,81	7,62	3,64	5,87
2013	19,28	22,39	8,07	4,26	6,07
2014	20,53	24,04	8,61	5,29	6,23
2015	22,15	25,81	8,92	6,30	6,79
2016	24,32	28,61	9,61	7,55	6,39
2017	26,83	32,08	10,50	7,63	7,04
2018	29,36	35,87	11,00	8,80	8,13
2019	31,02	37,98	11,78	9,66	8,33
2020	31,28	38,65	11,82	8,35	7,89
2021	35,50	43,67	14,50	9,07	8,84

Источник: составлено Лю Яи на основе официальной информации, опубликованной на сайте Национальной статистической службы КНР.

Стоит отметить: несмотря на то, что в последние годы региональная политика и стратегия в Китае уже в значительной степени способствует согласованному развитию регионов, проблема несогласованности и асимметрии развития все еще существует и приобрела новые формы выражения. Согласно официальному докладу XX съезда Коммунистической партии Китая, перед региональным развитием все еще стоят трудности и вызовы, включая проблемы асимметрии развития регионов и неравенства доходов между городскими и сельскими регионами. В настоящее время дифференциация развития регионов Китая проявляется через несколько аспектов:

- во-первых, уровень дифференциации между 31 административными единицами и между 4 экономическими регионами снизился, но проблема дифференциации регионов в Китае все еще серьезна и проявляется в связи с большими географиче-

Коэффициент вариации ВРП на душу населения между регионами Китая
 Table 2. Variation coefficient of GRP per capita between regions of China

Год	Между 31 административными единицами Китая	Между административными единицами в Восточном регионе	Между административными единицами в Западном регионе	Между административными единицами в Центральном регионе	Между административными единицами в Северо-Восточном регионе
2000	0,70	0,53	0,24	0,09	0,29
2001	0,70	0,53	0,24	0,09	0,29
2002	0,70	0,52	0,24	0,09	0,30
2003	0,71	0,53	0,26	0,11	0,30
2004	0,70	0,52	0,27	0,11	0,28
2005	0,68	0,50	0,27	0,11	0,27
2006	0,66	0,49	0,27	0,11	0,27
2007	0,63	0,47	0,26	0,12	0,27
2008	0,58	0,44	0,27	0,13	0,27
2009	0,56	0,42	0,28	0,11	0,26
2010	0,52	0,39	0,27	0,10	0,21
2011	0,48	0,37	0,27	0,11	0,19
2012	0,46	0,36	0,26	0,11	0,17
2013	0,44	0,35	0,25	0,12	0,16
2014	0,44	0,36	0,24	0,14	0,16
2015	0,45	0,36	0,24	0,16	0,17
2016	0,46	0,37	0,24	0,17	0,16
2017	0,46	0,38	0,23	0,16	0,16
2018	0,46	0,39	0,22	0,16	0,18
2019	0,45	0,38	0,22	0,16	0,17
2020	0,44	0,38	0,21	0,14	0,15
2021	0,44	0,38	0,23	0,13	0,16

Источник: составлено Лю Яи на основе официальной информации, опубликованной на сайте Национальной статистической службы КНР.

- ческими различиями. Дифференциация ВРП на душу населения и располагаемого дохода на душу населения между административными единицами в Восточном регионе высокая. Также тенденция увеличения дифференциации между провинциями может намечаться внутри Восточного, Западного и Центрального региона;
- во-вторых, уровень межрегиональной дифференциации по располагаемому доходу на душу населения все еще высок, несмотря на сокращение относительной дифференциации между менее и более развитыми регионами. Это может влиять на продолжающееся увеличение абсолютной дифференциации между регионами (табл. 3, 4). С 2015 по 2021 г. абсолютный разрыв располагаемого дохода на душу населения между Восточным регионом и Центральным регионом, Западным регионом, Северо-Восточным регионом увеличился на 56,7%, 51,3% и 100,5%, соответственно (табл. 5);

**Среднее квадратическое отклонение по располагаемому доходу
на душу населения между регионами Китая (юань)**

Table 3. Standard deviation of per capita disposable income between regions of China (yuan)

Год	Между 31 административными единицами Китая	Между административными единицами в Восточном регионе	Между административными единицами в Западном регионе	Между административными единицами в Центральном регионе	Между административными единицами в Северо-Восточном регионе
2005	3464,91	4318,10	763,36	435,71	548,81
2006	3894,51	4836,17	915,97	403,69	683,89
2007	4298,87	5372,17	1091,15	421,66	982,37
2008	4811,23	6007,28	1351,44	441,18	1285,37
2009	5200,09	6471,81	1499,80	495,33	1458,45
2010	5719,66	7059,25	1657,61	576,72	1807,84
2011	6431,63	7881,09	1994,58	614,78	2203,18
2012	7039,71	8603,21	2265,62	716,04	2547,98
2013	7680,41	9415,41	2460,91	794,32	2810,65
2014	8327,89	10189,81	2688,20	899,27	3093,99
2015	8988,46	11073,07	2799,77	1031,93	3428,32
2016	9743,50	12019,00	2963,58	1243,81	3544,07
2017	10568,90	13055,64	3126,72	1421,05	3781,36
2018	11465,46	14224,29	3298,24	1605,21	4006,40
2019	12367,15	15383,40	3440,85	1872,35	4281,82
2020	12661,00	15745,55	3417,49	1808,22	4300,04
2021	13652,86	16951,75	3616,68	2112,08	4425,84

Источник: составлен Лю Яи на основе официальной информации, опубликованной на сайте Национальной статистической службы КНР.

- *в-третьих*, проблема асимметрии развития между югом и севером Китая становится все более серьезной, несмотря на некоторые успехи в решении проблемы асимметрии между востоком и западом. В последние годы многие китайские специалисты обращают большое внимание на проблему продолжающегося увеличения разрыва в развитии между Южным и Северным Китаем [13; 14]. Вэй Лицзюнь, исполнительный вице-председатель Китайского центра международного экономического обмена, заявил, что в последние годы рост экономики на Юге очевидно быстрее, чем на Севере, и доля ВРП Юга во всей стране продолжает увеличиваться, доля ВРП Севера — уменьшаться (рис. 2) [10];
- *в-четвертых*, сейчас в Китае все еще существует значительное различие в развитии и уровне жизни населения городских и сельских регионов, включая доходы жителей, доступность образования и здравоохранения, а также инфраструктуру. Одновременно наблюдается проблема увеличивающегося разрыва между сельскими регионами [12]. Сельские регионы на Востоке Китая более развитые, чем сельские регионы в других регионах.

**Коэффициент вариации по располагаемому доходу на душу населения
между регионами Китая**

Table 4. Coefficient of variation in per capita disposable income between regions of China

Год	Между 31 административными единицами Китая	Между административными единицами в Восточном регионе	Между административными единицами в Западном регионе	Между административными единицами в Центральном регионе	Между административными единицами в Северо-Восточном регионе
2005	0,56	0,42	0,16	0,08	0,09
2006	0,56	0,42	0,18	0,07	0,10
2007	0,54	0,41	0,18	0,06	0,12
2008	0,52	0,41	0,19	0,05	0,13
2009	0,52	0,40	0,19	0,05	0,14
2010	0,50	0,39	0,18	0,06	0,15
2011	0,49	0,38	0,19	0,05	0,16
2012	0,47	0,37	0,19	0,05	0,16
2013	0,46	0,36	0,18	0,05	0,16
2014	0,46	0,36	0,18	0,05	0,16
2015	0,45	0,36	0,17	0,06	0,17
2016	0,45	0,36	0,16	0,06	0,16
2017	0,45	0,36	0,16	0,06	0,16
2018	0,45	0,36	0,15	0,07	0,16
2019	0,44	0,36	0,15	0,07	0,16
2020	0,43	0,35	0,14	0,07	0,15
2021	0,39	0,35	0,13	0,07	0,15

Источник: составлено Лю Яи на основе официальной информации, опубликованной на сайте Национальной статистической службы КНР.

Таблица 5

Располагаемый доход на душу населения в 4 экономических районах Китая (юань)

Table 5. Disposable income per capita in 4 economic regions of China (yuan)

Экономический район КНР	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Восточный регион	20 223,3	30 654,7	33 414,0	36 298,2	39438,9	41 239,7	44 980,3
Центральный регион	18 442,1	20 006,2	21 833,6	23 798,3	26 025,3	27 152,4	29 650,0
Западный регион	16 868,1	18 406,8	20 130,3	21 935,8	23 986,1	25 416,0	27 798,4
Северо-Восточный регион	21 008,4	22 351,5	23 900,5	25 543,2	27 370,6	28 266,2	30 517,7

Источник: составлено Лю Яи по Статистическому ежегоднику Китая.

Рис. 2. Доля ВРП Северного (15 субъектов) и Южного Китая (16 субъектов) в общем объеме ВВП КНР (%)

Fig. 2. The share of GRP of North (15 regions) and South China (16 regions) in the total GDP of China (%)

Источник: составлено Лю Яи на основе официальной информации, опубликованной на сайте Национальной статистической службы КНР.

Для решения указанных проблем необходимо дальнейшее совершенствование региональной политики, чтобы обеспечить сбалансированное и устойчивое развитие всех регионов страны.

Заключение

Китай является развивающейся страной с высоким уровнем межрегиональной и сельской-городской дифференциации. Хотя реализованные региональные стратегии, политики и меры по снижению асимметрии регионов уже принесли определенные успехи, преодоление проблемы дифференциации в Китае является долгосрочной и сложной задачей, на решение которой направлены меры экономической политики страны.

Наше исследование показало, что на данный момент, несмотря на то что уровень дифференциации и относительные разрывы между регионами Китая сократились, проблема дифференциации в развитии регионов все еще актуальна. Мы продемонстрировали, что наблюдается постепенное усиление разрыва развития между южной и северной частями Китая, рост уровня дифференциации внутри экономического региона, имеется проблема отсутствия способности к эндогенному развитию в менее развитых регионах и усиление разрыва между сельскими регионами.

Чтобы обеспечить согласованное развитие регионов, правительство Китая реализует ряд мер, которые не носят системного характера. В Китае, в отличие от России, не сформирована единая система регионального стратегического планирования. Существующие региональные политики часто формируются в соответствии с потребностями и особенностями регионов, но между ними отсутствует интеграция, отсутствует единый стандарт. Они не находятся в единой методологической рамке, характеризуются фрагментарностью и несогласованностью.

В контексте новых условий развития регионов Китая, с целью снижения асимметрии между регионами и содействия их координационному развитию, мы рекомендуем правительству Китая трансформировать действующую региональную политику, создав единую региональную политику с унифицированными стандартами. Для этого необходимо использовать дифференцированный подход, ориентированный на различные типы регионов, повышая направленность и рациональность разработки и реализации политик с учетом закономерностей развития рыночной экономики. Важно перестроить и включить существующие региональные политики в единую рамку, усиливая их целенаправленность на снижение межрегиональной дифференциации.

Литература

1. Вертакова Ю. В., Клевцова М. Г., Положенцева Ю. С., Некипелова А. С. Дифференциация регионов в соответствии с фазами развития: модифицированная методика оценки структурного цикла // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2015. № 3 (93). С. 15–19.
2. Вертакова Ю. В., Лю Яи. Стратегический подход к снижению межрегиональной экономической дифференциации: опыт Китая // Вестник университета. 2021. № 10. С. 122–132.
3. Казакова С. М., Климанов В. В. Зарубежный опыт применения дифференцированного подхода в регулировании регионального развития // Региональная экономика. Юг России. 2018. № 4. С. 55–68.
4. Лю Яи. Методы оценки дифференциации регионального экономического развития // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2022. № 2. С. 10–14.
5. Механизм структуризации социально-экономического пространства региона: кластерный подход / Ю. В. Вертакова, М. Г. Клевцова, В. А. Плотников, Ю. С. Положенцева. М.: Русайнс, 2017. 296 с.
6. Мороз Н. А., Плотников В. А. Дифференциация российского экономического пространства как фактор обеспечения экономической безопасности // Экономика и управление. 2018. № 1 (147). С. 70–78.
7. Скуфвина Т. П., Баранов С. В., Самарина В. П. Эконометрическая оценка развития межрегиональной дифференциации в России и прогноз влияния ВТО на динамику процесса. Апатиты: Изд-во Кольского науч. центра РАН, 2015. 150 с.
8. Ускова Т. В. Совершенствование региональной социально-экономической политики — стратегическая задача государства // Проблемы развития территории. 2014. № 1. С. 7–13.
9. 中华人民共和国国家统计局 [Национальная статистическая служба КНР] (на кит. яз.). URL: <http://www.stats.gov.cn/>. (дата обращения: 19.05.2023).
10. 中国如何让区域经济成为发展引擎? [Как Китай может сделать региональную экономику двигателем своего развития?] (на кит. яз.) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.chinanews.com.cn/cj/2019/03-31/8796127.shtml> (дата обращения: 21.05.2023).
11. 中国统计年鉴 [Статистический ежегодник Китая в 2022 г.] (на кит. яз.) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/2022/indexch.htm> (дата обращения: 19.05.2023).
12. 县域数字乡村指数分析报告 [Доклад об уровне цифровизации уездов Китая за 2020 год] (на кит. яз.) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.doc88.com/p-28939694383275.html> (дата обращения: 23.05.2023).
13. 张可云 [Зханг Кэйюн]. 区域协调发展应聚焦“穷堵老” [Региональное координированное развитие должно сфокусироваться на решении проблем «бедности, застоя и депрессии»]. (на кит. яз.) [Электронный ресурс]. URL: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1686635903603793680&wfr=spider&for=pc> (дата обращения: 17.05.2023).
14. 魏后凯 [Вэй Хоукай]. 促进区域协调发展的战略抉择与政策重构 [Стратегический выбор и перестройка политики для стимулирования координации развития регионов] 技术经济 [Технико-экономический журнал]. 2023. № 1. С. 14–23. (на кит. яз.).

Об авторах:

Лю Яи, преподаватель кафедры международных отношений и государственного управления Юго-Западного государственного университета (Курск, Российская Федерация); podu-swsu@yandex.ru

Вертакова Юлия Владимировна, профессор Курского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Курск, Российская Федерация), доктор экономических наук, профессор; vertakova7@yandex.ru

References

1. Vertakova Yu. V., Klevtsova M. G., Polozhentseva Yu. S., Nekipelova A. S. Differentiation of regions in accordance with the phases of development: a modified method for assessing the structural cycle // *Izvestiya of the St. Petersburg State University of Economics*. 2015. N 3 (93). P. 15–19 (in Rus.).
2. Vertakova Yu. V., Liu Yai. A strategic approach to reducing inter-regional economic differentiation: China's experience // *Bulletin of the University*. 2021. N 10. P. 122–132 (in Rus.).
3. Kazakova S. M., Klimanov V. V. Foreign experience in applying a differentiated approach to the regulation of regional development // *Regional Economics. South of Russia*. 2018. N 4. P. 55–68 (in Rus.).
4. Liu Yai. Methods for assessing the differentiation of regional economic development // *Theory and practice of service: economics, social sphere, technology*. 2022. N 2. P. 10–14 (in Rus.).
5. The mechanism of structuring the socio-economic space of the region: a cluster approach / Yu. V. Vertakova, M. G. Klevtsova, V. A. Plotnikov, Yu. S. Polozhentseva. M. : Rusayns, 2017. 296 p. (in Rus.).
6. Moroz N. A., Plotnikov V. A. Differentiation of the Russian economic space as a factor in ensuring economic security // *Economics and Management*. 2018. N 1 (147). P. 70–78 (in Rus.).
7. Skuf'ina T. P., Baranov S. V., Samarina V. P. Econometric assessment of the development of inter-regional differentiation in Russia and the forecast of the impact of the WTO on the dynamics of the process. Apatity: Publishing House of the Kola Scientific. Center of the Russian Academy of Sciences, 2015. 150 p. (in Rus.).
8. Uskova T. V. Improving the regional socio-economic policy — the strategic task of the state // *Problems of development of the territory*. 2014. N 1. P. 7–13 (in Rus.).
9. 中华人民共和国国家统计局 [National Statistical Office of the People's Republic of China] [Electronic source]. URL: <http://www.stats.gov.cn/> (accessed: 19.05.2023) (in Chinese).
10. 中国如何让区域经济成为发展引擎 [How can China make the regional economy the engine of its development?]. URL: <https://www.chinanews.com.cn/cj/2019/03-31/8796127.shtml> (accessed: 21.05.2023) (in Chinese).
11. 中国统计年鉴 [Statistical Yearbook of China 2022] [Electronic source]. URL: <http://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/2022/indexch.htm> (accessed: 19.05.2023) (in Chinese).
12. 县域数字乡村指数分析报告 [2020 China County Digitization Level Report] [Electronic source]. URL: <https://www.doc88.com/p-28939694383275.html> (accessed: 23.05.2023) (in Chinese).
13. 张可云 [Zhang Keiyun]. 区域协调发展应聚焦“穷堵老” [Regional coordinated development should focus on solving the problems of “poverty, stagnation and depression”] [Electronic source]. URL: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1686635903603793680&wfr=spider&for=pc> (accessed: 17.05.2023) (in Chinese).
14. 魏后凯 [Wei Houkai]. 促进区域协调发展的战略抉择与政策重构 [Strategic Choice and Policy Restructuring to Promote Regional Development Coordination]. *技术经济 [Technical and Economic Journal]*. 2023. N 1. P. 14–23 (in Chinese).

About the authors:

Liu Yai, Lecturer of the Department of International Relations and Public Administration, Southwestern State University (Kursk, Russian Federation); mogu-swsu@yandex.ru

Yulia V. Vertakova, Professor of the Kursk branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation (Kursk, Russian Federation), Doctor of Economics, Professor; vertakova7@yandex.ru